

RESEARCH REPORT

AVANCE PARA UNA NECESARIA AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO PATRIMONIAL PROTEGIDO DE LOURDES MACAJÍ (RIOBAMBA, ECUADOR)

Advance for a Needed Expansion of the Protected Heritage Site of Lourdes Macají, Riobamba, Ecuador

Pedro A. Carretero Poblete,¹ María Gabriela Zúñiga Rodríguez,¹ Andrea Natalí Zárate Villacrés,¹ Mauro J. Jiménez Granizo²

¹ Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador

² Facultad de Recursos Naturales, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador

(✉ pcarretero@unach.edu.ec)

Figura 1. Área actualmente protegida en Macají por el PDOT del GAD Municipal de Riobamba.

RESUMEN. Se presenta un avance del proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo sobre la solicitud de ampliación del polígono patrimonial arqueológico urbano de Lourdes Macají en Riobamba (Ecuador), para la cual se utilizará metodología basada en un SIG, drones y prospección arqueológica superficial. La desprotección del sitio nos hace temer por su destrucción definitiva, además de las intervenciones poco ortodoxas realizadas hasta

Recibido: 9/1/2024. Aceptado: 24/1/2024. Publicado: 2/2/2024.

ahora. Se propone no permitir realizar más trabajos invasivos en el terreno y ampliar el polígono de protección, dada la abundancia de materiales arqueológicos detectados en un primer examen visual.

PALABRAS CLAVE. *Arqueología puruhá, prospección arqueológica, Lourdes Macají, Riobamba, Ecuador.*

ABSTRACT. *We present an advance of a research project of the National University of Chimborazo on the request for the extension of the urban archaeological heritage site of Lourdes Macají at Riobamba, Ecuador, for which we will use a methodology based on a GIS, drones, and surface archaeological survey. The lack of protection of this site makes us fear for its definitive destruction, in addition to the unorthodox interventions carried out so far. It is proposed not to allow any more invasive works in the field and to extend the protection polygon, given the abundance of archaeological materials detected in a first visual inspection.*

KEYWORDS. *Puruha archaeology, archaeological survey, Lourdes Macají, Riobamba, Ecuador.*

INTRODUCCIÓN

El área patrimonial protegida de Lourdes Macají (Riobamba, Ecuador) se encuentra situada junto al río Chibunga (figura 1). Forma una meseta que ha sido muy modificada, no solo por la naturaleza y las continuas erupciones de los volcanes que rodean la ciudad, sino también por elementos antrópicos, así como por las diversas intervenciones de las que ha sido objeto y sobre las cuales no tenemos todos los datos que deseáramos. Macají se encuentra en una zona de expansión de la ciudad de Riobamba, un terreno de 9,33 hectáreas muy deseado. En el último plan de uso y gestión del suelo de Riobamba (GADM Riobamba 2020) se determinó para el espacio de Macají un uso residencial al tiempo que una zona de protección arqueológica emergente. Sin embargo, el lugar ha sido continuamente afectado por intervenciones en extensión no sistemáticas, buscando restos arqueológicos, sin un proyecto claro de puesta en valor del sitio y una mayor protección. Al contrario, el lugar cada vez se encuentra con más desprotección debido al ansia expansionista de la ciudad en esta zona y al uso continuado del mismo como vertedero.

HISTORIA DE LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS EN MACAJÍ

Según cuenta Proaño (1918), quien nunca excavó personalmente en Macají, la primera intervención en el sitio fue fruto de la construcción de la trinchera del ferrocarril (1917), cuando empezaron a aflorar numerosos objetos arqueológicos. Se extendió rápidamente la noticia de que había abundantes restos arqueológi-

cos en la zona desde 1882, momento en el que llegó hasta el lugar un conocido expoliador colombiano llamado José Velasco, quien realizó una serie de agujeros en busca de metales preciosos para la venta, dejando bastante afectado y removido el lugar, sobre todo en el entorno de la plataforma superior que se encuentra actualmente en el predio propiedad de la Cooperativa de Vivienda Urbana Los Nardos.

Posteriormente, también atraído por las noticias de los constructores del ferrocarril y del conocido huaquero Velasco, intervino el lugar un asistente de Proaño, quien documentó una serie de estructuras que casi no fueron difundidas (1918).

En el año 1918, Jijón y Caamaño (1927) planteó una excavación en la misma zona de la Cooperativa Los Nardos. En dicha intervención recuperó numerosos artefactos, sobre todo cerámicos, que documentó en su obra, y una serie de posibles estructuras de cantos rodados, aunque en ninguna de ellas se aprecia una fosa de cimentación. Pudo detectar que los restos encontrados por él pertenecían a un solo momento de ocupación, ya que bajo ellos se encontraba una tierra de cangahua posiblemente fruto de un aluvión de los volcanes aledaños, y que esta fase estaba sellada por restos de erupciones del Chimborazo o del Tungurahua.

Sin embargo, puede que no se acabara todo el estrato arqueológico y que debajo del aluvión de cangahua existan restos anteriores de la cultura puruhá. Este estrato bien sellado, perteneciente a dicha cultura, fue adscrito por Jijón a una cultura anterior a los restos que había documentado en Guano, denominando Proto-panzaleo al periodo y asociándolo a esta cultura del norte de Ambato en torno al año 50 a. C.

No obstante, la revisión de los materiales publicados por Jijón nos muestra unos elementos propios de la cul-

Figura 2. Propuesta de ampliación del polígono de protección arqueológica de Macají.

tura puruhá, ya asentada hacía siglos en la zona, que son posteriores (Carretero y Samaniego 2017; Carretero *et al.* 2023) a los más antiguos documentados en el cercano cerro de Collay (800 a. C.).

La tierra removida hasta ese momento nos hace ver que esta zona, en la que se encuentra la actual Cooperativa de Viviendas Los Nardos, ha sido intervenida constantemente y aplanada, sobre todo para el cultivo; por lo cual creemos que una nueva intervención arqueológica en este sector no va a deparar muchos restos significativos.

En 1992, los arqueólogos Francisco Sánchez y Fabián Villalba, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, realizaron una nueva serie de intervenciones en el predio, con nueve zanjas y sondeos por toda la zona declarada de protección, a raíz del proyecto de creación de un Mercado Zonal por parte del Municipio de Riobamba.

Estas zanjas se llevaron a cabo al este del terreno, en un lugar algo más elevado que ocupa unas 2 hectáreas, lleno de eucaliptos y que contaba con numerosos pozos de saqueo. Los arqueólogos documentaron allí dos

estructuras líticas rectangulares, una exterior y otra interior, muy deterioradas por los saqueos y sobre las cuales no nos ofrecen más datos en sus informes (Sánchez 1992).

En cuanto a la función de estas estructuras, en sus informes señalan que pudieron pertenecer a un «centro astronómico» debido a la disposición de las piedras, a un conjunto de hábitat de algún cacique o a un centro ceremonial. No obstante, desde nuestro punto de vista y viendo la tipología cerámica que se encuentra en el lugar, nos queda sobradamente claro que debió ser una necrópolis puruhá que se extiende casi hasta la Avenida 9 de Octubre.

Posteriormente, a finales del año 2022 y contratado por la Cooperativa Los Nardos, un equipo de arqueólogos realizó una serie de 90 sondeos y dos ampliaciones, en el área perteneciente a esa entidad dentro de la zona protegida, con la finalidad de liberar el espacio para iniciar la construcción de viviendas.

Sin embargo, la aparición de numerosos fragmentos de cerámica puruhá y moderna, así como algunas hileras de cantos rodados que no se pueden identificar

Figura 3. Perfil noreste visible con numerosos restos arqueológicos y óseos.

como muros en las fotografías difundidas, estaría indicando que, muy posiblemente, estos sondeos o pozos fueron realizados sobre la misma zona en que intervinieron Proaño y Jijón y Caamaño, correspondiente a un terreno continuamente removido y aplanado, el cual ha podido quedar inservible para la realización de una excavación arqueológica en extensión que pueda determinar la funcionalidad de este espacio.

RESULTADOS PRELIMINARES

La visita al sitio, como parte de la preparación del proyecto de investigación aprobado por la Universidad Nacional de Chimborazo denominado «Ampliación del polígono de protección arqueológica del sitio patrimonial Macají (Riobamba, Chimborazo, Ecuador)», ha podido determinar en un primer examen visual que el área de protección debe ser ampliada. En superficie, se encuentran numerosos restos cerámicos muy fragmen-

tados debido a las continuas intervenciones ilegales con maquinaria pesada y las labores del campo. En la zona este del terreno protegido (coordenadas UTM, zona 17M, 759279.84-9815802.68), cerca de donde se suele instalar un circo y en un corte hecho por maquinaria (figura 3), se pueden apreciar numerosos indicios de enterramientos puruhaes con restos de cerámica y huesos.

En la zona más al norte (759154.96-9815972.70), junto a las viviendas ya construidas y al lado del camino de tierra que lleva a la gruta de Lourdes Macají y la Avenida 9 de Octubre, la aparición en superficie del mismo tipo de cerámica puruhá da a entender que en esta zona también existen numerosos enterramientos, los cuales, muy posiblemente, permanezcan aún intactos por hallarse en un terreno que no ha sido cultivado.

En cuanto a la zona más al sur, el polígono de protección actual (GADM Riobamba 2020) solo llega hasta la trinchera del tren. Sin embargo, se ha podido constatar la existencia de restos cerámicos hasta toda la lí-

Figura 4. Perfil suroeste con manipulación de maquinaria pesada y restos arqueológicos cerámicos.

nea actual que desciende por una pared hasta el río Chibunga; es decir, los restos arqueológicos siguen, como mínimo, hasta el límite del curso fluvial por su lado sureste, desde el actual Colegio Jefferson (759085.82-9815377.30), y por el suroeste, por lo menos, hasta las coordenadas 758692.39-9815564.40 (figura 4).

Con todos estos indicios superficiales se hace necesaria una nueva prospección arqueológica superficial de la zona, de forma sistemática, que no sea invasiva y no cuente con más sondeos o pruebas de pala que puedan destruir más restos, de cara a ampliar el polígono de protección (Chapa *et al.* 2003; Mayoral *et al.* 2009). Lo necesario es una intervención arqueológica en extensión.

CONCLUSIONES

La revisión superficial y preliminar del terreno indica que el Municipio de Riobamba debe proceder al va-

llado urgente del sitio, ya que la propia maquinaria municipal sigue acudiendo al lugar a hacer prácticas, al mismo tiempo que tanto el Municipio de Riobamba como la Prefectura de Chimborazo continúan utilizando el terreno como basurero.

Se plantea no solo la ampliación del polígono con la máxima protección, dada la importancia del sitio al ser el único asentamiento arqueológico documentado hasta ahora dentro de la ciudad, sino también la creación de un parque arqueológico donde se vaya interviniendo en el terreno paulatinamente, de forma que se pueda poner en valor y hacer visitable en algún momento a medio plazo. De lo contrario, se producirá una gran pérdida para la reconstrucción histórica de la ocupación puruhá en la actual Riobamba.

La realización del citado proyecto de investigación tiene como fin la ampliación del polígono arqueológico y, por consiguiente, la protección jurídica del nuevo espacio para que no pueda seguir siendo alterado y se evite su destrucción y pérdida total.

BIBLIOGRAFÍA

- CARRETERO, P. A.; W. M. SAMANIEGO. 2017. Prospección arqueológica en el sitio Puruhá de Collay, Riobamba, Ecuador. *Arqueología Iberoamericana* 33: 18-26.
- CARRETERO, P. A.; M. JIMÉNEZ; J. ILLICACHI; N. ESTRADA. 2023. Una aproximación actual a la cronología relativa de los puruhaes prehispánicos de Ecuador. *Arqueología Iberoamericana* 52: 21-28.
- CHAPA, T.; A. URIARTE; J. M. VICENT; V. MAYORAL; J. PEREIRA. 2003. Propuesta metodológica para una prospección arqueológica sistemática: el caso del Guadiana Menor (Jaén, España). *Trabajos de Prehistoria* 60, 1: 11-34.
- GADM RIOBAMBA. 2020. *Actualización del plan de uso y gestión del suelo del cantón Riobamba*. Riobamba: GADM Riobamba.
- JIJÓN Y CAAMAÑO, J. 1927. *Puruhá. Contribución al conocimiento de los aborígenes de la provincia de Chimborazo de la República del Ecuador*. Quito: Tipografía y Encuadernación Salesianas.
- MAYORAL, V.; E. CERRILLO; S. CELESTINO. 2009. Métodos de prospección arqueológica intensiva en el marco de un proyecto regional: el caso de la comarca de La Serena (Badajoz). *Trabajos de Prehistoria* 66, 1: 7-26.
- PROAÑO, J. F. 1918. La tola de Macají, estudio prehistórico. *Diario El Observador*, n.º 81, 4 de julio de 1918. Riobamba.
- SÁNCHEZ, F. 1992. *Informes parciales de las excavaciones arqueológicas del sitio Macají correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 1992*. Quito: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.